

RAHBAR KADRLARNI TAYYORLASHNING YANGI TIZIMI: XALQARO TAJRIBA, MILLIY TIZIMIMIZDAGI AMALIYOT, HOZIRGI KUNDAGI NATIJALAR

Raxmanova Gulnoza Annakulovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225105>

«Rahbar xalqqa yuk bo‘lmasligi, aksincha, xalqning yukini yelkasiga olishi kerak»

Sh.M.Mirziyoyev

Аннотасија. Rahbar kadrlarni tayyorlash tizimi davlat va jamiyat rivojlanishining muhim omillaridan biridir. Bu tizimni samarali tashkil etish va rivojlantirish uchun xalqaro tajriba, milliy tizimdagi amaliyot va hozirgi natijalar birgalikda tahlil qilinishi zarur.

O‘zbekistondagi rahbar kadrlarni tayyorlash tizimi ham o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Milliy tizimda davlat sektori va xususiy ta‘lim muassasalari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirish, rahbarlarning strategik boshqaruv qobiliyatlarini oshirish va jahon bozoridagi tendensiyalarni hisobga olish zarurati bor. O‘zbekiston hukumati tomonidan tashkil etilayotgan maxsus kurslar va seminarlar rahbarlarning bilim va ko‘nikmalarini takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

Hozirgi kundagi natijalar ko‘rsatadiki, rahbarlarni tayyorlashda an‘anaviy yondashuvlar va zamonaviy metodlarni birlashtirish zarur. Milliy tizimdagi o‘zgarishlar va xalqaro tajriba asosida rahbarlarning ijrochi va strategik boshqaruv qobiliyatlari yanada takomillashtirilishi lozim. Yangi tizimning samarali ishlashi uchun rahbarlar va ta‘lim muassasalari o‘rtasida samarali muloqot va hamkorlik, shuningdek, doimiy ravishda o‘quv dasturlarining yangilanishi muhim ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: rahbar kadrlar, xalqaro tajriba, milliy tizim, ta‘lim, boshqaruv, amaliyot, o‘quv dasturlari, qaror qabul qilish.

Аннотация. Система подготовки управленческих кадров является одним из важных факторов развития государства и общества. Для эффективной организации и развития этой системы необходимо совместно проанализировать международный опыт, практику в национальной системе и текущие результаты.

Система подготовки управленческих кадров в Узбекистане также претерпевает изменения. В национальной системе необходимо укреплять сотрудничество между государственным сектором и частными образовательными учреждениями, повышать навыки стратегического управления лидеров, учитывать тенденции мирового рынка. Специальные курсы и семинары, организуемые правительством Узбекистана, служат повышению знаний и навыков лидеров.

Сегодняшние результаты показывают, что необходимо сочетать традиционные подходы и современные методы в подготовке лидеров. На основе изменений в национальной системе и международного опыта необходимо дальнейшее совершенствование исполнительских и стратегических управленческих навыков лидеров. Для эффективной работы новой системы важны эффективная коммуникация и сотрудничество между руководителями и образовательными учреждениями, а также постоянное обновление образовательных программ.

Ключевые слова: лидерство, международный опыт, национальная система, образование, менеджмент, практика, программы обучения, принятие решений.

Abstract. *The management training system is one of the important factors of the development of the state and society. In order to effectively organize and develop this system, it is necessary to analyze the international experience, the practice in the national system and the current results together.*

The system of training management personnel in Uzbekistan is also undergoing changes. In the national system, there is a need to strengthen cooperation between the public sector and private educational institutions, increase the strategic management skills of leaders, and take into account the trends in the world market. Special courses and seminars organized by the government of Uzbekistan serve to improve the knowledge and skills of leaders.

Today's results show that it is necessary to combine traditional approaches and modern methods in the training of leaders. Based on changes in the national system and international experience, executive and strategic management skills of leaders should be further improved. For the effective operation of the new system, effective communication and cooperation between leaders and educational institutions, as well as constant updating of educational programs, are important.

Keywords: *leadership, international experience, national system, education, management, practice, training programs, decision-making.*

Kirish

Bugungi kunda, shiddat bilan o'zgarayotgan bir davrda yashar ekanmiz, respublika, viloyat, tuman(shahar) va boshqa kichik bo'g'inlarda o'z kasbining jonkuyari, vatanparvar rahbarlarga ehtiyoj juda katta bo'lib kelmoqda. Shu o'rinda rahbarlarni tanlab olish hamda joy-joyiga qo'yish birmuncha murakkablik ham tug'diradi. “Biz oldimizga qanday muhim vazifa qo'ymaylik, qanday hayotiy muammolarni yechish tug'ilmasin, gap oxir-oqibat, yuqorida aytganimizdek, baribir kadrlarga borib taqalaveradi”[1]. Dunyoda har bir mamlakatning ravnaqi, rivoji, olib borayotgan islohot va o'zgarishlar samarasi — kadrlarining salohiyatiga bevosita bog'liq.

Shu munosabat bilan “Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak”, degan da'vatga qo'shimcha qilib aytmoqchiman: “Rahbarlar faqat davlatga emas, avvalo, inson va oilaga, ularning qonuniy manfaatlarini ta'minlashga xizmat qilishi kerak”.

Shuning uchun har bir mutasaddi mahalla va tuman hayotini ipidan ignasigacha bilishi shart! Ulug' ajdodlarimiz aytganidek, rahbar xalqqa yuk bo'lmasligi, aksincha, xalqning yukini yelkasiga olishi kerak. Agar qaysiki rahbar, davrning bu o'tkir talabini tushunmasa, ularni endi xalqimiz ham, hayotning o'zi ham qabul qilmaydi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, o'z ishinig ustasi, vatanparvar, mustaqil, tartib intizomli, tashabbuskor, mehnatsevar, tizimidagi xodimlari bilan samarali muloqotni yo'lga qo'ya olgan, ularni doim o'z ustida ishlab turishiga imkoniyat yaratgan, ishida innovatsion, kreativ g'oyalar bilan maydonga chiqqan rahbarlar bo'lsagina biz orzu qilgan Ozod va obod vatan erkin va farovon hayotni barpo etishimiz mumkin. Agarki, minglab topshiriq berilmasin, huquqiy-intizomiy chora ko'rilmasin, rahbarning o'zida rahbarlik salohiyati bo'lmasa bu qiyin masaladir. Bunday salbiy oqibatlarni bartaraf etishni hozirdan boshlamas ekanmiz, ertangi kunda eski rahbarlar dunyoqarashidan tarbiyalangan kichik rahbarlar yetishib chiqaveradi.

Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan reformatsion o'zgarishlarda shu narsa ayon bo'lyaptiki, bugun qaysidir tizimning rahbari o'z ishiga jiddiy yondashmasa, mas'uliyatsizlik bilan qarasa, yangilik qilmay, eskicha tafakkur tarzi bilan ish yuritsa, bunday rahbarlar bilan ishlash kerak emasligini hayotni o'zi ko'rsatayapti. Bu haqida yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev

quyidagicha fikrni ta’kidlaydi: “Hayotning o’zi va xalqning talablari bizning oldimizga amaliy yechimini topish lozim bo’lgan yangi va yanada murakkab vazifalarni qo’ymoqda. Bu o’rinda asosiy muammo, mening nazarimda, quyidagilardan iborat: Birinchidan, ayrim idoralar va ularning rahbarlari real hayotdan va xalq ehtiyojlaridan ma’lum darajada uzilib qolmoqda. Ikkinchidan, tarmoq va hududlarni rivojlantirish konsepsiyalari va dasturlarini ishlab chiqishda yuzaki yondashuvga yo’l qo’yilmoqda.

Va nihoyat, uchinchi asosiy kamchilik - ko’pchilik rahbarlarning murakkab muammolarni kabinetdan chiqmasdan, iqtisodiyot tarmoqlari, har bir korxonadagi, shahar va tumanlardagi, ayniqsa, qishloq joylaridagi ishlar qanday ahvolda ekanini chuqur o’rganimsadan hal etishga odatlanib qolgani bilan bog’liq” [2].

Shu nuqtayi nazardan qaraganda, bugungi kunda 36 milliondan oshgan aholimizning hayotini yengil qiladigan, har bir fuqaro kayfiyatiga bevosita ta’sir ko’rsatadigan davlat fuqarolik xizmati tizimini isloh qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tabiiyki, ushbu soha xodimlarining salohiyati milliy boylik bo’lib, davlat fuqarolik xizmatiga eng munosiblarni jalb qilish, ularning samarali faoliyat ko’rsatishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, kerak bo’lsa, haq-huquqlarini himoya qilish, kasbiy ko’nikmalarini yanada rivojlantirish uchun zarur institutsional-huquqiy asos shakllantirishni taqozo etadi.

So’nggi yillarda mamlakatimizda davlat fuqarolik xizmati tizimi samaradorligini oshirish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan fuqarolar bilan ishlashning “mahallabay” va “xonadonbay” tizimi yo’lga qo’yildi, xodimlarga samarali ishlashi uchun munosib sharoitlar yaratildi, davlat fuqarolik xizmati masalalari bo’yicha vakolatli organ – Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tashkil etildi.

Ta’kidlash kerak, ushbu sa’y-harakatlar natijasida davlat fuqarolik xizmatchilari xalqqa ancha yaqinlashdi, rahbar kadrlarning hisobdorligi oshirildi hamda faoliyat samaradorligini baholash tizimi joriy qilindi. Qolaversa, davlat fuqarolik xizmatiga nomzodlarni ochiq tanlov asosida saralab olishning shaffof mexanizmlari joriy etilmoqda. Olib borilgan ishlar samarasi o’laroq, bugun davlat fuqarolik xizmatida 40 yoshgacha bo’lgan xodimlar ulushi **61 foizga** yetdi.

Bundan tashqari, 30 yildan beri keyinga surilib kelingan muhim masala o’z yechimini topdi. Prezidentimiz 2022-yil 8-avgustda uzoq kutilgan **“Davlat fuqarolik xizmati to’g’risida”gi qonunni** imzoladi. Bu esa mazkur sohadagi chora-tadbirlarning huquqiy poydevori bo’lib, davlat boshqaruvi tizimida kadrlar siyosatini transformatsiya qilish va yangi bosqichga ko’tarish uchun muhim dasturilamal bo’ladi.

Zero, ushbu Qonun davlat fuqarolik xizmatchilarining faoliyati bilan bog’liq barcha munosabatlarni yagona qoidalar asosida tartibga soladi hamda **“Xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerak”**, degan tamoyilni to’la ro’yobga chiqarishga xizmat qiladi. Endilikda davlat fuqarolik xizmati tatbiq qilinadigan tashkilotlarda xodimlarni ishga qabul qilish, faoliyat samaradorligini baholash, xizmat pog’onalari o’stirish, rag’batlantirish, xizmatni o’tashi va tugatish masalalarida har xil yondashuvlarga barham beriladi.

“Davlat fuqarolik xizmati to’g’risida”gi qonunning 25-moddasi **“Milliy kadrlar zaxirasi”** deb nomlanadi. Unga muvofiq, Milliy kadrlar zaxirasi – davlat fuqarolik xizmati rahbarlik lavozimlarini malakali kadrlar bilan to’ldirish maqsadida davlat fuqarolik xizmatchilarini markazlashtirilgan holda saralab olish, tayyorlash, qayta tayyorlash va uzluksiz malakasini oshirish tizimidir .

Milliy kadrlar zaxirasi davlat fuqarolik xizmatining rahbar kadrlar tarkibini barqaror ta'minlash va uning sifatini yaxshilash, davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy kompetensiyasini oshirish hamda xizmatda lavozim bo'yicha ko'tarish maqsadida shakllantiriladi.

Jahon amaliyotida kadrlar zaxirasini shakllantirish va yuritishga birlamchi vazifa sifatida qaralmoqda va ushbu masala o'ziga xos HR texnologiya sifatida tan olingan. Shu bilan birga, bugungi kunda kadrlar zaxirasi konsepsiyasi talantlar bilan ishlash, yuqori salohiyatli kadrlarni (*HIPO*, *high-potential*) aniqlash va jalb qilish konsepsiyasiga transformatsiya qilinmoqda.

Ma'lumot uchun, **high-potential employee (HIPO) – tashkilotdagi yuqori rahbarlik lavozimlarga ko'tarilish va muvaffaqiyatga erishish qobiliyati va ishtiyoqiga ega shaxsdir.**

Kadrlar zaxirasi tashkilot maqsadlariga mos kelishi kerak. Har bir tashkilot esa mohiyatan **barqaror rivojlanish** yoki **o'zgarishlarga moslashish** zaruratidan kelib chiqib, kadrlar zaxirasini shakllantiradi.

Barqaror rivojlanish maqsadida shakllantirilgan zaxira rahbar kadrlar tarkibida o'zgarish bo'lishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni oldini olishga xizmat qiladi. O'zgarishlarga moslashish maqsadida shakllantirilgan kadrlar zaxirasi esa tashkilotning (soha yoki tarmoqning) kelajakdagi vazifalarini hal qilishga yo'naltiriladi.

Hozirda davlat sektorida kadrlar zaxirasini shakllantirish va yuritish masalasi kadrlar siyosatining muhim instrumenti sifatida yana-da dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Davlat sektorida moliyaviy va boshqa resurslar taqchilligini inobatga olib, kadrlar bilan ishlashda asosiy e'tibor birinchi navbatda **yuqori bo'g'in rahbarlari va istiqbolli kadrlarga** qaratilmoqda.

Soha mutaxassislarining fikricha, rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish va yuritish metatexnologiyasini samarali qo'llash oqibatida tashkilotda boshqa HR texnologiyalarni yanada rivojlantirish imkonini beradi. Rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish bilan bog'liq sa'y-harakatlar mamlakatda kadrlar siyosatini tubdan takomillashtirish vazifasiga xizmat qilishi mumkin.

Qayd etish lozim, bugungi kunda milliy amaliyot va ilg'or xorijiy tajriba asosida yurtimizda rahbar kadrlar zaxirasini tayyorlashning mutlaqo yangi tizimi yaratilmoqda. Yangi tizim Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Singapur, Fransiya, Germaniya kabi ilg'or davlatlarning sohaga oid tajribasini o'rganish asosida shakllanmoqda.

Xususan, **Birlashgan Arab Amirliklarida** bu harakat “Hukumat liderlari dasturi” deb nomlanadi. Uning maqsadi – kelajak bo'yicha aniq tasavvurga ega, o'zgarishlarning katalizatori bo'ladigan, innovatsiya va keskin burilish yasaydigan rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirishdir. Dasturda belgilangan o'quv kurslari Garvard biznes maktabi, Berkli va Dyuk universitetlari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Dastur doirasida amaliy seminar, loyiha ishi, simulyatsiya mashg'ulotlari, geymifikatsiya, kitob mutolaasi, raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish, kouching, chet el amaliyoti, mahalliy stajirovkalar tashkillashtiriladi.

Janubiy Koreyada esa ushbu yo'shnalishdagi ishlar “Global liderlar dasturi” deb nomlanadi. Ushbu dastur doirasida yangi bilimlarni egallash va zarur ko'nikmalarni hosil qilish bo'yicha xorijiy mamlakatlarning davlat organlarida amaliyot o'tash ko'zda tutilgan.

Rahbar kadrlar zaxirasini shakllantirish bo'yicha **Singapur** tajribasi o'ziga xos bo'lib, “Davlat xizmati liderlik dasturi” deb nomlanadi. Dastur ikki bosqichdan iborat bo'lib, uning maqsadi davlat xizmatida asosiy rahbarlik lavozimlari uchun iqtidorli va qobiliyatli shaxslarni aniqlash va tayyorlash hisoblanadi. Dastur doirasida nomzodlar turli vazirlik va idoralarga doimiy ravishda rotatsiya qilinadi, shuningdek, Davlat xizmati kollejida maxsus o'quv kurslarida

o‘qitiladi. Ushbu dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan rahbar kadrlar zaxirasida bo‘lib, bosqichma-bosqich yuqori lavozimlarga tayinlab boriladi.

Endilikda yurtimizda rahbarlik lavozimlariga tasodifan kelib qolishning oldi olinadi, rahbar kadrlar zaxirasini tayyorlashning odilona va shaffof tizimi yaratiladi. Bunda, avvalambor, nomzodning malakasi va salohiyati, erishgan natijalarini baholash yo‘lga qo‘yiladi.

Kadrlar zaxirasiga munosib nomzodlarni saralab olish ishlari “360 daraja” faoliyatni o‘rganish, intellektual salohiyat va shaxsiy sifatlarni aniqlashga qaratilgan test sinovlari, shuningdek, assessmentning turli usullari yordamida amalga oshirilmoqda.

Prezident huzurida 2022-yilning 4-avgust kuni sohaga oid o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida berilgan topshiriqlari ijrosini ta‘minlash maqsadida sektor rahbarlari xulosalari asosida hamda tegishli idoralar bilan hamkorlikda hokim yordamchilari, yoshlar yetakchilari va xotin-qizlar faollari orasidan yuqori natijalarga erishgan **1000 nafar** davlat fuqarolik xizmatchisi Salohiyatli kadrlar zaxirasiga kiritildi.

Bundan tashqari, 2 800 dan ortiq davlat fuqarolik xizmatchilari orasidan hududiy darajadagi rahbarlik lavozimlariga jami **800 ga yaqin** nomzoddan iborat kadrlar zaxirasi shakllantirildi [3].

Ushbu nomzodlarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlash maqsadida xorijiy tajriba va milliy amaliyot uyg‘unligi asosida Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan maxsus tayyorlash dasturi ishlab chiqildi. Xususan, maxsus dasturga muvofiq, nomzodlar shaxsiy rivojlanish rejasini ishlab chiqishdi, masofaviy ta‘lim platformasi orqali malaka oshirish kursiga jalb qilindi, shuningdek, maxsus dastur asosida Davlat boshqaruvi akademiyasida malaka oshirish kurslarida ishtirok etdi.

Joriy yilning may-iyun oylarida Milliy kadrlar zaxirasiga kiritilgan bir guruh nomzodlar vazirlik va idoralar, mahalliy hokimliklarning tajribali rahbarlariga **dublyor** sifatida birlashtirildi.

Ushbu dastur nomzodlarning boshqaruv faoliyati sohasidagi nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarini mustahkamlash maqsadida amalga oshirildi. Rahbar kadrlar tayyorlashda “ustoz-shogird” an‘anasi imkoniyatlaridan keng foydalanish, turli darajadagi rahbar kadrlar orasida o‘zaro muloqot (networking) rivojlantirishda ushbu dastur ahamiyatli.

Nomzodlar Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri, Yoshlar siyosati va sport vaziri, Maktabgacha va maktab ta‘limi vaziri, Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vaziri, Sergeli va Mirzo Ulug‘bek tumanlari hokimlari va boshqa bir qator rahbarlarga bir hafta muddatga birlashtirildi.

Dublyorlik doirasida nomzodlar tajribali rahbarlarning turli vaziyatlarda qaror qabul qilishi, imkoniyat va resurslarni to‘g‘ri safarbar qilishda bevosita qatnashish imkoniyatiga ega bo‘ldilar.

Yuqoridagi sa‘y-harakatlar natijasida o‘tgan davr ichida mehnat faoliyatida ijobiy yutuqlarga erishgan nomzodlarning 150 nafarga yaqini turli darajadagi rahbarlik lavozimlariga tayinlandi.

Ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan ishlar rahbar kadrlarning boshqaruv kompetensiyalarini bugungi kun talablariga mos ravishda oshirishga, shuningdek, milliy, respublika, tarmoq va hududiy darajalarda professional tayyorlangan kadrlar zaxirasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, rahbarlarni tanlash, joy-joyiga qo‘yish, boshqaruvda kuchli rahbar-xodimlarni yetkazib berish tizimining, avvalo, huquqiy-tashkiliy mexanizmlarini yanada takomillashtirish, ularning kasbiy mahorati, boshqaruvda ma‘naviy asoslarga tayanib ish ko‘rishi uchun hamda malaka mahoratini oshirishda davlatning kadrlar siyosati borasidagi ishlarni yana bir bosqichga ko‘tarish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shuningdek, davlat kadrlar borasidagi siyosatiga labbay deb javob bera oladigan rahbarlar esa o‘zlarini ustida tinimsiz ishlashi, ishida

yangiliklar qilib, mamlakat imijini jahonga olib chiqishdagi ma'suliyatni teran anglab yetsa, biz qurmoqchi bo'lgan demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo eta olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.A.Karimov “Yuksak malakali mutaxassislar taraqqiyot omili” T: “O'zbekiston”, 1995, 17-bet
2. Sh.M.Mirziyoyev “Tanqidiy tahlil qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak” T: “O'zbekiston”, 2017, 10-bet
3. <https://argos.uz/uz/press-center/topic/38>
4. lex.uz
5. <http://lex.uz/docs/3853301>
6. <http://lex.uz/docs/3451870>